

To'qish sirlari

NE'MATJONOVA FERUZAXON NODIRBEK QIZI

Ham hunar, ham san'at. Kruchok va spisalar yordamida to'qish hunarmandchilikning qadimiy turlaridan hisoblanadi. Hozirgi paytda ham qo'l bilan to'qish ommaviylashgan qo'l hunarlaridam hisoblanib, nafaqat butun dunyoda balki, mamlakatimizda ham o'zining ko'plab muhlis, havasmand va usta to'quvchilariga ega. Kruchok va spisalar yordamida kiyim-kechak, o'yinchoqlar, ko'rpa-yostiq jildlari, adyol-gilam, koshelok-sumka, turli xildagi bezaklar, kundalik hayotda zarur bo'lgan uy-ro'zg'or buyumlari va avtomobillar uchun aksessuarlar va hokazo to'qish mumkin. Keyingi paytlarda dunyoning mashhur dizaynerlari kruchokda to'qilgan kolleksiyalari namoyishini o'tkazib kelmoqdalar.

Borgan sari qo'l mehnati mahsuliga e'tibor va e'tirof kuchayib, uning bahosi ortib bormoqda. Qunt va did bilan qo'lda to'qilgan har bir mahsulot o'zining betakrorligi bilan ajralib turadi. Hattoki ayrim bu turdagi mahsulotlar san'atdarajasiga ko'tarilmoqda. Ta'kidlash kerakki, inson qo'li bilan to'qilgan san'at namunalarini takrorlaydigan dastgoh hali ixtiro qilinmagan.

Avvallari to'qishda ingichka neylon va paxtadan tayyorlangan iplardan foydalanilgan. Garchi to'qilgan buyumlar chiroyli chiqqan bo'lsada, iplarning mayinligi to'qishni murakkablashtirib, bir qator noqulaylik va qiyinchiliklar tug'dirgan. Bugungi kunda ingichka iplarga hojat qolmadi. Chunki hozir to'qish uchun katta assortimentdagi yorqin ranglarda tabiiy va sun'iy qalin jun iplar ishlab chiqarilmoqda. Qalin iplar to'qish jarayonini osonlashtirdi. Ular yordamida siz juda qisqa muddatda to'qishni o'rganib, didingizga mos ravishda ajoyib buyumlar to'qishingiz mumkin.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

To'qishda ishlatiladigan ip e'tibor bilan tanlanishi lozim chunki to'qiladigan kiyim yoki buyumning qanday chiqishi tanlangan ipga bog'liq bo'ladi. To'qishda yangi iplardan foydalaniganidek, ishlatilgan ip ha, qo'llanishi mumkin. Iplar turli xil bo'lib, ishlab chiqarilgan xom ashyosiga ko'ra: tabiiy iplar, sun'iy iplar aralash iplarga bo'linadi.

Tabiiy iplar hayvonlar juni, ipak va o'simlik tolalaridan tayyorlanadi. Tabiiy iplar o'zining nafisligi, elastikligi, yumshoqligi, havo o'tkazuvchanligi va issiqlikni saqlashi kabi ma'lum afzalliklarga ega. Ba'zilar esa masalan tuya, lama va mayin junli qo'y-echkilarning junidan tayyorlangan iplar bo'yalmay o'zining tabiiy oq, qizg'ish, sariq, jigarrang va qora ranglarida ishlatilishi mumkin.

Sun'iy iplar deganda sun'iy va sintetik xom ashyodan qilingan iplar nazarda tutuladi. Sun'iy iplarga viskoz, atsetat va boshqa iplar kirib, ular kimyoviy qayta ishlov berish yo'li bilan ishlab chiqariladi. Sintetik iplarga poliakril, poliamid va poliefir iplari kiradi. Poliakril iplar xususiyatlari jihatdan tabiiy jun iplarga o'xshaydi. Kapron, neylin va silon poliamid iplar guruhiga kiradi. Poliamid iplar juda past gigroskopik xususiyatga ega bo'lib, issiqlik saqlamaydi va tez elektrolanadi. Poliefir iplar tarkibiga lafsan, dakron va tergal iplari kiradi. Bu guruhga kiradigan iplar elastikligi bilan ajralib, sof holda ishlatilmaydi.

Odatda ba'zi tabiiy iplarning ma'lum xususiyatlarini (yumshoq, cho'ziluvchanlik, rangi) kabi oshirish uchun ular tarkibiga sun'iy iplar qo'shiladi. Aralash iplar to'qishda va foydalanishda sof tabiiy yoki sintetik iplardan ko'ra bir qator ustunliklarga egaligi bilan ajralib turadi.